

Intégration technopédagogique dans l'enseignement technique au Bénin : regards croisés entre formation et pratiques de terrain

Cakpo Firmin ATTANNON

Professeur Adjoint en Mécanique Automobile,
École des Métiers Techniques et Professionnels d'Abomey-Calavi,
Masterant-chercheur en Technopédagogie et Didactique des Disciplines de
l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnels,
École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Lokossa
attannonfirmin10@gmail.com

Résumé

L'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement technique est aujourd'hui un enjeu majeur pour améliorer la qualité de la formation professionnelle au Bénin. Cette recherche explore les pratiques technopédagogiques à partir d'une double posture : celle d'un enseignant en mécanique automobile au lycée technique d'Abomey-Calavi et celle d'un masterant-chercheur en technopédagogie à l'ENSET de Lokossa. L'étude adopte une démarche qualitative combinant observations de terrain, entretiens semi-directifs anonymes avec deux collègues de lycées techniques, et analyse documentaire. Les résultats montrent un usage encore limité et superficiel des outils numériques, freiné par un manque de formation technopédagogique, de ressources matérielles et d'accompagnement institutionnel. Toutefois, la volonté d'innover est présente, et l'introduction du Master en Technopédagogie ouvre de nouvelles perspectives. L'article discute des leviers pour renforcer une intégration efficace des TIC dans les établissements techniques du Bénin.

Mots-clés : Technopédagogie, TIC, enseignement technique, Bénin, formation professionnelle

Abstract

The integration of information and communication technologies (ICT) in technical education is now a key issue in improving the quality of vocational training in Benin. This study explores technopedagogical practices from a dual perspective: that of a mechanical engineering teacher in a technical high school in Abomey-Calavi and that of a master's student in technopedagogy at ENSET Lokossa. The research follows a qualitative approach combining field observations, semi-structured interviews with two anonymous colleagues from other technical schools, and document analysis. The results highlight a limited and superficial use of digital tools, hindered by a lack of technopedagogical training, insufficient resources, and weak institutional support.

However, there is a clear willingness to innovate, and the launch of the Technopedagogy Master's program opens new perspectives. The paper discusses the levers needed to strengthen the effective integration of ICT in technical schools in Benin.

Keywords : Technopedagogy, ICT, technical education, Benin, vocational training

Introduction

À l'ère du numérique, l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) constitue un enjeu majeur pour les systèmes éducatifs africains. Le Bénin, à travers son Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE 2020–2030), ambitionne une modernisation des pratiques pédagogiques en mettant l'accent sur le développement des compétences numériques et l'optimisation des environnements d'apprentissage.

Malgré cette volonté politique, de nombreux établissements techniques du pays accusent un retard dans la mise en œuvre effective des outils numériques à des fins pédagogiques. Les enseignants, en particulier dans les filières techniques telles que la mécanique automobile, font souvent face à un manque de formation technopédagogique, à l'absence d'équipements adaptés et à une faible culture institutionnelle de l'innovation.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente recherche, portée par une posture double : celle d'un professeur adjoint en mécanique automobile à l'École des Métiers Techniques et Professionnels d'Abomey-Calavi, et celle d'un masterant-chercheur en technopédagogie à l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) de Lokossa. Cette double casquette permet de croiser le vécu professionnel avec les apports académiques, et d'interroger de manière critique l'effectivité de l'intégration technopédagogique sur le terrain.

Ainsi, l'objectif de cette étude est d'analyser les pratiques actuelles liées à l'usage des TIC dans l'enseignement technique au Bénin, d'identifier les obstacles à leur adoption et de dégager les perspectives pour une intégration plus efficace. À partir d'une enquête qualitative, l'étude mobilise l'expérience personnelle, les témoignages de collègues et l'analyse documentaire pour nourrir la réflexion.

1. Méthodologie

1.1. Type de recherche

Cette étude relève d'une approche qualitative interprétative. Elle vise à comprendre en profondeur les réalités de terrain liées à l'intégration des TIC dans les établissements techniques au Bénin, en s'appuyant sur des observations contextualisées et des témoignages recueillis auprès d'enseignants en activité.

1.2. Cadre d'étude

L'enquête s'est déroulée dans deux cadres complémentaires :

- **l'École des Métiers Techniques et Professionnels d'Abomey-Calavi**, où l'auteur exerce en tant que professeur adjoint en mécanique automobile ;
- **l'ENSET de Lokossa**, où l'auteur poursuit un Master en Technopédagogie, ce qui permet une immersion réflexive dans les contenus de formation liés à l'intégration numérique ;
- en complément, deux enseignants issus d'autres lycées techniques du Bénin (restés anonymes) ont partagé leurs perceptions à travers des entretiens à distance.

1.3. Participants à l'étude

L'échantillon est composé de **trois enseignants** de disciplines techniques, choisis de manière raisonnée :

- le chercheur lui-même, en position d'auto-observation ;
- deux collègues exerçant dans d'autres établissements publics techniques, sélectionnés pour leur diversité d'expérience.

1.4. Instruments de collecte

Deux outils ont été mobilisés :

- un **guide d'entretien semi-directif** structuré en quatre grands thèmes : pratiques numériques, formation reçue, obstacles rencontrés, besoins exprimés ;
- un **journal de bord d'observation personnelle** tenu sur plusieurs semaines au sein de l'établissement d'Abomey-Calavi et pendant les cours de Master à l'ENSET.

Tableau 1 Exemples de questions tirées du guide d'entretien semi-directif pour les participants à l'étude

Thèmes abordés	Exemples de questions posées
Pratiques numériques	Quels outils numériques utilisez-vous en classe ? À quelle fréquence ?
Formation technopédagogique	Avez-vous été formé à l'usage des TIC pour enseigner ?
Obstacles rencontrés	Quelles sont les principales difficultés à l'intégration du numérique ?
Besoins exprimés	Que vous faudrait-il pour mieux intégrer les TIC dans votre pratique ?

1.5. Modalité de traitement des données

Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits de manière anonyme. Une analyse thématique manuelle a été réalisée, en identifiant les unités de sens les plus récurrentes. Les extraits verbatim les plus représentatifs ont été sélectionnés et codés selon quatre grandes catégories : usages, formation, obstacles, besoins.

1.6. Limites méthodologiques

L'étude repose sur un échantillon restreint, ce qui limite sa portée généralisable. De plus, la posture de chercheur-acteur peut induire des biais d'interprétation. Toutefois, cette proximité avec le terrain constitue également un levier de compréhension en profondeur.

2. Résultats

L'analyse des données issues des observations et des entretiens révèle une série de constats organisés autour de quatre dimensions essentielles : les usages des TIC, les formations reçues, les obstacles rencontrés et les besoins exprimés par les enseignants.

2.1. Usages actuels des TIC

Les pratiques numériques observées et rapportées restent limitées. Les outils les plus utilisés sont le vidéoprojecteur (quand disponible), les ressources PDF et les vidéos YouTube, principalement à titre démonstratif. Un des enseignants interrogés indique :

« J'utilise parfois mon smartphone pour montrer une vidéo sur le fonctionnement d'un moteur, faute d'équipement adapté dans la salle. »

L'utilisation des TIC à des fins collaboratives, évaluatives ou interactives est quasi inexistante.

2.2. Formations technopédagogiques reçues

Aucun des enseignants interrogés n'a reçu de formation formelle en technopédagogie dans leur parcours professionnel. L'un d'eux confie :

« Nous avons appris à utiliser les outils numériques de manière personnelle, mais pas pour enseigner. »

Seuls les étudiants du nouveau Master en Technopédagogie de l'ENSET bénéficient d'un cadre structuré pour développer ces compétences.

2.3. Obstacles majeurs à l'intégration

Les principaux freins identifiés sont les suivants :

- l'absence ou l'obsolescence du matériel numérique ;
- le manque de connexion Internet stable dans les établissements ;
- l'absence de formation continue ;
- le manque de soutien pédagogique et institutionnel.

Figure 1 : Résumé schématique des principaux obstacles majeurs relevés à l'intégration effective des TIC dans l'enseignement technique au Bénin

2.4. Besoins et pistes d'amélioration

Tous les enseignants expriment un fort besoin de renforcement de capacités, d'accompagnement technique et pédagogique, et de dotation en équipements adaptés. Un enseignant résume cela ainsi :

« Si on avait du matériel, de la formation et un peu de suivi, on ferait beaucoup plus avec les TIC. »

3. Discussion

L'analyse des résultats met en évidence un décalage important entre les ambitions nationales en matière de digitalisation de l'enseignement technique et la réalité observée dans les établissements. Ce constat rejoint plusieurs travaux africains (Karsenti, 2016 ; Cissé, 2021) qui soulignent que l'intégration des TIC en éducation est souvent freinée moins par la technologie elle-même que par l'environnement institutionnel, les ressources humaines et les pratiques pédagogiques.

Le **Plan Sectoriel de l'Éducation du Bénin (PSE 2020-2030)** insiste pourtant sur la nécessité d'intégrer les TIC dans l'enseignement pour renforcer la qualité et l'équité. Il recommande entre autres la formation des enseignants, l'équipement des établissements et la création de contenus numériques adaptés aux curricula professionnels. Toutefois, les

résultats de cette étude montrent que ces orientations restent encore largement théoriques sur le terrain.

La situation relevée dans les lycées techniques béninois, notamment l'absence de formation technopédagogique structurée, corrobore le **Rapport 2022 du CAMES** sur l'état de l'EFTP en Afrique de l'Ouest, qui insiste sur la nécessité d'une refonte des programmes de formation initiale et continue pour y intégrer les compétences numériques et pédagogiques de manière transversale.

D'un autre côté, la création récente du **Master en Technopédagogie à l'ENSET de Lokossa**, dont l'auteur est bénéficiaire, constitue une initiative prometteuse. Elle offre un cadre académique de réflexion et de montée en compétences, capable de générer une dynamique nouvelle dans l'EFTP béninois. Toutefois, pour que cette dynamique dépasse le cadre institutionnel et se généralise, il faudra créer des **ponts entre formation académique et pratiques professionnelles**.

Les enseignants interrogés montrent une **forte disposition au changement**, ce qui est un levier non négligeable pour un plan de transformation réaliste. L'implication des directions, l'accès à un **encadrement technopédagogique de proximité**, et la mutualisation des ressources existantes peuvent être des solutions immédiates, en attendant des investissements structurels plus importants.

Conclusion

L'intégration des TIC dans l'enseignement technique au Bénin, bien que promue au niveau des politiques publiques, reste encore marginale dans les pratiques pédagogiques réelles. Cette recherche, ancrée dans une posture à la fois professionnelle et académique, a permis de mettre en lumière les écarts existants entre les intentions institutionnelles et les réalités du terrain.

Les résultats ont révélé une utilisation limitée des outils numériques, un déficit important de formation technopédagogique, des obstacles matériels et organisationnels persistants, mais aussi une réelle volonté d'évolution chez les enseignants. L'analyse suggère que les dispositifs de formation comme le Master en Technopédagogie peuvent jouer un rôle déterminant s'ils s'accompagnent d'une stratégie d'essaimage vers les acteurs de terrain.

Pour améliorer la situation, il importe de :

- renforcer les capacités technopédagogiques des enseignants à travers la formation continue,
- équiper progressivement les établissements en outils numériques de base,
- mettre en place des cellules locales d'innovation pédagogique,
- encourager la mutualisation des bonnes pratiques entre établissements techniques.

En somme, une transformation progressive mais durable est possible si elle s'appuie sur les acteurs eux-mêmes, formés, accompagnés et valorisés dans leur pratique quotidienne.

Références bibliographiques

1. AUF. (2021). *Rapport sur l'intégration du numérique éducatif en Afrique subsaharienne francophone*. Montréal : Agence universitaire de la Francophonie.
2. Cissé, M. (2021). *Pédagogie numérique en Afrique francophone : entre enjeux et réalités*. Dakar : Université Cheikh Anta Diop.
3. Chitou, R. A. (2022). *La digitalisation de l'enseignement technique au Bénin : état des lieux et perspectives*. *Revue Béninoise des Sciences de l'Éducation et de la Formation*, 4(1), 56–71.
4. Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES). (2022). *Rapport sur la réforme des curricula de l'EFTP en Afrique de l'Ouest*. Ouagadougou : CAMES.
5. Karsenti, T. (2016). *Les TIC en éducation en Afrique : entre mythes et réalités*. Montréal : Université de Montréal.
6. Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. (2020). *Plan Sectoriel de l'Éducation du Bénin 2020–2030*. Cotonou : MESFTP.
7. Tchindjang, T. (2021). *Technopédagogie en Afrique : de la formation initiale à l'accompagnement sur le terrain*. *Revue africaine des sciences de l'éducation et de la formation*, 3(2), 45–60.
8. UNESCO. (2020). *Les TIC au service de l'EFTP : réalités et perspectives en Afrique de l'Ouest*. Dakar : UNESCO-BREDA.

Annexes

Annexe 1 : Extrait d'entretien anonymisé

Enseignant E1 – Lycée Technique Public (anonyme)

« Pour enseigner l'électricité automobile, j'essaie parfois de montrer des vidéos via mon téléphone, mais c'est très difficile. Il n'y a pas de vidéoprojecteur. La connexion est instable, et aucun enseignant ici n'a été formé pour intégrer les TIC dans ses cours. On se débrouille avec nos moyens. Je pense qu'on est prêts à évoluer, mais il faut qu'on nous forme et qu'on nous équipe un minimum. »

Annexe 2 : Guide d'entretien semi-directif

Ce guide a été conçu pour recueillir les perceptions des enseignants techniques sur l'usage des TIC dans leur pratique quotidienne. Il comporte quatre grands axes.

Thèmes	Questions proposées
Usages des TIC	Quels outils numériques utilisez-vous ? À quelles fins ? À quelle fréquence ?
Formation reçue	Avez-vous suivi une formation liée à l'intégration des TIC en enseignement ?
Obstacles rencontrés	Quelles sont, selon vous, les difficultés principales à l'utilisation des TIC ?
Besoins exprimés	Quelles ressources, formations ou accompagnements vous seraient utiles ?